

ELEKTRONIKA, FIZIKAVIY ELEKTRONIKA VA AVTOMATIKA

Talaba B.A.Qurbonov, Talaba Sh.Sh.Xusenov

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178773](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178773)

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektronika, fizikaviy elektronika va avtomatika haqida va ularning vazifalari qayerlarda qo'llanishlari to'g'risida tushunchalar berilgan. Siz ushbu maqolada nanotexnologiya, IoT tushunchalari haqida o'zingizga kerakli bilimlarni olasiz. O'ylaymizki siz ushbu maqoladan o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni topa olasiz.

Kalit so'zlar: Elektronika, nanotexnologiya, avtomatlashtirish, PLC, IoT, qurilma, fonetika, robototexnika, kvant texnologiyasi.

Elektronika, fizikaviz elektronika va avtomatika - bu bugungi dunyoda keng qamrovli sohalar, ular elektr energiya tizimlarining taraqqiyotida asosiy ahamiyatga ega. Bu sohalar elektronik texnologiyalar, avtomatlashtirish va texnologik jarayonlarni boshqarishdagi muhim tushunchalar va prinsiplar bilan shug'ullanadi.

Elektronika, elektr energiyasi va materiallarining o'rganishini, ulardan foydalanishni va ularni boshqa sohalarida qo'llab - quvvatlashni o'z ichiga olgan ilmiy va amaliy fan bo'lib, bu soha tranzistordan boshlab nanotexnologiyalarga qadar ko'p miqdorda turli elektron qurilmalarni va tizimlarni o'z ichiga oladi.

Fizikaviy elektronika esa elektronlar va qurilmalar, ularning hodisalari va ular bilan bog'liq jismlarni o'rganishga asoslangan soha. Bu soha elektronik qurilmalar, optik qurilmalar, nanoqurilmalar va kvant mexanikaga oid ko'plab qirrali va noyob fanlarni o'z ichiga oladi. Fizikaviy elektronikaning muhim bo'limlari ichida yuk avtomatsiya, qurilish, nuklonlarning elektronik tizimlari, fonotik qurilmalar va boshqalar keltiriladi.

Avtomatika esa boshqa sistemalarda, masalan, quyosh energiyasi tizimlarida yoki mashinalarda, avtomatik boshqarishni o'rganish va yaratishga bag'ishlangan soha hisoblanadi. Bu soha sensoriy tizimlar, mikrokontrollerlar, PLC (Programmable Logic Controller) lar va boshqa ko'plab yo'naltirilgan texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Avtomatik tizimlar, har xil muammolarni yechish, energiya va resurslarini sarmoya qilish, ish joylarida yaxshi faoliyatni ta'minlash va avtomatik nazorat tizimlarini yaratishda o'z ahamiyatiga ega.

Elektronika sohasi elektrning ilmiy asoslari va elektr energiyasining amaliy qo'llanishiga asoslangan. Ushbu soha elektr energiya tizimlari, elektron qurilmalari (masalan, tranzistorlar va integrallar), elektronik qurilmalar (telefonlar, kompyuterlar, televizorlar kabi) va elektronika ishlab chiqarishni o'rganadi.

Fizikaviy elektronika sohasi elektronlar va qurilmalar, ularning fizikaviy hodisalari va ularga o‘zaro ta‘sirini o‘rganishga bag‘ishlangan. Bu muhitda kvant mexanika, qurilmalar fizikasi, fotonika, elektronika va nanotexnologiyalar kabi texnologiyalar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Avtomatika sohasi esa avtomatik boshqarish va boshqarish texnologiyalari bilan shug‘ullanadi. Bu texnologiyalar, avtomatik nazorat tizimlarini (masalan, PLC), sensoriy tizimlar va mikrokontrollerlar kabi qurilmalarni o‘z ichiga oladi. Avtomatika, texnik va nazorat muhitlarida ishlashni avtomatlashtiradi.

Elektronika, fizikaviy elektronika va avtomatika bir - biriga ko‘ra integrativ o‘zgaruvchanlik taqdim etadi va ko‘p yo‘nalishli texnologik jarayonlarda ishlatiladi. Ular telekommunikatsiya, transport, energiya tizimlari, tibbiyot, xavfsizlik va boshqa sohalarda ishlatiladi. Bu sohalarda rivojlanayotgan yangi texnologiyalar, ularning hayotimizga ko‘rsatadigan ta‘sirini kengaytiradi va har bir soha uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Elektronika: Nanotexnologiya: Bu yengil materiallar va qurilmalar yaratishda va elektronik qurilmalar uchun yangi texnologiyalarni o‘rganishda o‘rtacha bo‘lgan ilmiy soha. Nanotexnologiya, kvantum effektlari, nanostrukturali materiallar va nanoqurilmalarning yaratilishiga asoslangan.

Quantum Computing: Kvantom kompyuter tizimlari kvant bitlarni ishlatadi va bu bitlar ikkita yoki undan ko‘p stavkalarni ifodalaydi, bu esa klassik kompyuterlardan juda farq qiladi. Bu tezligi va qobiliyati o‘rtalab o‘sishi, shifrlangan ma‘lumotlarni aniqlash, kimyoviy materiallar va dasturiy mahsulotlar yaratish va boshqa yo‘nalishlarda foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

IoT (Internet of Things): IoT, elektronik qurilmalarni (masalan, sensorlar va modullar) internetga bog‘lash orqali xalqaro tarmoqda axborot almashish, ma‘lumotlar to‘plami va ishlov berish imkoniyatlarini yaratadi. Bu kichik sensorlardan biror joyda havo, harorat va boshqa parametrlarni nazorat qilishga, eng ko‘p ishlatilgan smart buyumlarga qadar bo‘lgan.

Fizikaviy elektronika: Fotonika: Fotonika, yorug‘lik va fotonlar bilan ishlashga asoslangan soha. Bu optik qurilmalarning ishlab chiqarishini, optik kommunikatsiyani (masalan, fiber optika), fotosensorni va optik ma‘lumotlarni ishlov berishni o‘z ichiga oladi.

Kvant mexanika: Bu atomlar, kvantlar va ularda hodisalar haqida o‘rganishga bag‘ishlangan. Bu soha kvant mexanikasining prinsiplari va ularni elektronik va kompyuter texnologiyalarida qo‘llanishini o‘rganadi.

Avtomatika: Robototexnika: Bu soha robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlar yaratishga bag‘ishlangan. Robotlar mashinalarni boshqarish, avtomobillarni avtomatik ravishda haydovchi qilish va xavfsizlik sohasida foydalaniladi.

Avtomatlashtirish: Bu avtomatik nazorat tizimlarini, PLC larni va sensorlarni o'rganadigan soha. Bu xavfsizlik, energiya samaradorligi va ishlab chiqarishni optimal tizimlarda ishlovchi qilishda qo'llaniladi.

Robototexnika va avtomatlashtirish bu sohalarning katta qismi bo'lib, ularning kelajagi uchun ahamiyatli yo'nalishlar hisoblanadi. Robotlar o'z - o'zini boshqarishga yoki turli mashg'ulotlarni bajarishga yordam berish, odamlar uchun qiyin va oson bo'lgan vazifalarni bajarish uchun dastlabki vositalardan biri bo'lgan asosiy maqsadlardan birini o'z ichiga oladi.

Bu en katta san'at korxonalaridan dastlabki laboratoriyalarga, qishloq xo'jaligiga qadar har qanday sohada foydalanilmoqda. Robototexnika va avtomatlashtirish sohasida amaliyot, teoriya va innovatsiyalar bilan bog'liq maqolalar, elektronika va fizikaviy elektronika sohasidagi sohalarga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlar bilan bog'liq maqolalar, tajribali mutaxassislar va yangi qiziqarli maqbul maqolalar ko'p paytlar ilgari olinganligi sababli bu sohalardagi ilmiy ishlar va o'zaro fikrlashlar har kuni rivojlanib borayotgan sohalardir.

Bularning bir - biriga bog'liqligi shuningdek, yangi texnologiyalar va texnik tizimlar, ularning birligida mavjud bo'lgan sohalarning rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Elektronika, fizikaviy elektronika va avtomatika sohalari hayotimizning ko'pgina sohasida o'z o'rnini egallagan bo'lsada, ularning robototexnika va avtomatlashtirish sohasiga katta ta'sir qilishiga, yangi fursatlarni ochishiga va yangi tushunchalarni rivojlantirishga olib kelgan maqbul tushunchalarni o'z ichiga oladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki elektronika, fizikaviy elektronika va avtomatika muhim sohalar hisoblanadi, ular elektr energiya tizimlarining taraqqiyotida katta ahamiyatga ega. Bu sohalar, elektronik texnologiyalar, avtomatlashtirish, va texnologik jarayonlarni boshqarishdagi muhim tushunchalar va prinsiplar bilan bog'liqdir. Elektronika elektr energiya va materiallarining o'rganishini, ulardan foydalanishni va ularni boshqa sohalarda qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan ilmiy va amaliy fan bo'lib, bu soha, transistordan boshlab nanotexnologiyalargacha qadar ko'p miqdorda turli elektron qurilmalarini va tizimlarni o'z ichiga oladi. Fizikaviy elektronika esa, elektronlar va qurilmalar, ularning fizikaviy hodisalari va ular bilan bog'liq jismlarni o'rganishga asoslangan soha.

Bu soha, kvant mexanika, qurilmalar fizikasi, fotonika, elektronika va nanotexnologiyalar kabi texnologiyalar bilan shug'ullanadi. Avtomatika esa, boshqa sistemalarda, masalan, quyosh energiyasi tizimlarida yoki mashinalarda, avtomatik boshqarishni o'rganish va yaratishga bag'ishlangan soha.

Bu soha, sensory tizimlar, mikrokontrollerlar, PLC (Programmable Logic Controller) lar va boshqa ko'plab yonaltirilgan texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Avtomatik tizimlar, har xil muammolarni yechish, energiya va resurslarini sarmoya

qilish, ish joylarida yaxshi faoliyatni ta'minlash va avtomatik nazorat tizimlarini yaratishda o'z ahamiyatiga ega. Umuman olganda, elektronika, fizikaviy elektronika va avtomatika sohalaridagi rivojlanishlar, texnologiyalarni va energiya tizimlarini o'rganishga, yaratishga va boshqarishga ko'proq imkoniyat yaratadi, bu esa xavfsizlik, energetika, kommunikatsiya va boshqa sohalarda innovatsion yechimlar o'rganishga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Расулов Э.Н., Бегимшулов У.Ш. Квант физикаси II цисм «Фан ». 2009. 6-48-б.
2. Тарасов Л.В. Современная физика в средней школе.- М.: Наука, 1985.-175с.
3. Худойбергенов А.М., Махмудов А.А. Атом физикаси. -Тошкент, Навруз, 2018. -252 б.
4. Шпольский Э.В. Атом физикаси. 2 томли-Т.:Уцитувчи. 1970.Т.2.
5. P.M.Jalolova. Methods of atomic physics classes organization based on e-learning technologies // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences №12 С.1547-1553 . Germany. 2020
6. P.M.Jalolova. Theoretical- methodological aspects of quantum physics section in the credit module system // Solid State Technology Volume: 63 Issue: 6 Publication. С.152-158 Year: 2020 (Scopus)
7. P.M.Jalolova. Методы использования информационных технологий в изучении физики. // Materialien von XVI International wissenschaftliche und praktische Konferenz Modernes 1wissenschaftliches Potenzial 28. Februar - März 2020, Volume 11.: Berlin. С.69-73.